

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМОЙ НОСОГЛОТКИ**Казимов Б.Б., Хамракулова Н.О.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Юношеская ангиофиброма носоглотки (ЮАН) представляет собой редкое, высоко васкуляризованное новообразование, встречающееся преимущественно у подростков мужского пола. Рассмотрены персонализированные подходы к лечению, направленные на сокращение сроков диагностики, снижение риска рецидивов и осложнений. Особое внимание уделено перспективам применения молекулярно-генетических исследований, таргетной терапии и мультимодальных протоколов. Представленные данные подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода и дальнейших исследований для повышения эффективности терапии и качества жизни пациентов.

Ключевые слова: юношеская ангиофиброма носоглотки, диагностика, лечение, эмболизация, эндоскопическая хирургия, персонализированный подход, рецидивы, мультимодальная терапия.

OPTIMIZATION OF DIAGNOSTIC AND TREATMENT STRATEGIES IN PATIENTS WITH JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA**Kazimov B.B., Khamrakulova N.O.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma (JNA) is a rare, highly vascularized neoplasm predominantly affecting adolescent males. This article focuses on optimizing diagnostic and therapeutic strategies in patients with JNA, emphasizing modern imaging techniques, preoperative embolization, and minimally invasive surgical interventions. Personalized treatment approaches aimed at reducing diagnostic time, minimizing recurrence rates, and preventing complications are discussed. Particular attention is given to the potential of molecular-genetic research, targeted therapies, and multimodal protocols. The presented data highlight the necessity of a multidisciplinary approach and further research to improve treatment efficacy and patient quality of life.

Key words: juvenile nasopharyngeal angiofibroma, diagnosis, treatment, embolization, endoscopic surgery, personalized approach, recurrences, multimodal therapy.

ЎСМИРЛАР НАЗОФАРИНГЕАЛ АНГИОФИБРОМАСИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАШ ВА ДИАГНОСТИК ТАКТИКАНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ**Казимов Б.Б., Хамракулова Н.О.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўсмирлар назофаренгеал ангиофибромаси (ЎНА) кам учрайдиган, юқори қон томирга бой ўсма бўлиб, кўп ҳолларда ўсмирларда кузатилади. Мақола ЎНА билан оғриган беморларда терапевтик ва диагностик тактикани оптималлаштиришга бағишланган бўлиб, замонавий визуализация усуллари, операциядан олдинги эмболизация ва мини-инвазив жарроҳлик аралашувларга эътибор қаратилган. Шу билан бирга, таъхис қўйиш вақтини қисқартириш, рецидив ва асоратлар хавфини камайтиришга қаратилган индивидуал даволаш усуллари кўриб чиқилади. Молекуляр генетик тадқиқотлар, таргетли терапия ва мультимодал протоколлардан фойдаланиш истиқболларига алоҳида эътибор қаратилган. Мақолада даво самарадорлигини ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун фанлараро ёндашув ва кейинги тадқиқотлар зарурлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: бурун ҳалқумни шаклланмаган ангиофибромаси, таъхислаш, эмболизация, эндоскопик жарроҳлик, шахсий ёндашув, редседив (ёки қайталаниши), мультимодал терапия.

e-mail: bekzod.kazimov@inbox.ru, xamrakulova82@mail.ru

Введение. Юношеская ангиофиброма носоглотки (ЮАН) представляет собой редкое, но клинически значимое новообразование, характеризующееся агрессивным локальным ростом и выраженной склонностью к рецидивированию. Несмотря на доброкачественную природу, опухоль отличается инвазивным поведением, поражая соседние анатомические структуры и вызывая серьезные осложнения, что предопределяет высокую значимость своевременной диагностики и адекватного выбора ле-

чебной тактики. Следует отметить, что ЮАН преимущественно встречается у мальчиков в подростковом возрасте, что вносит дополнительные социальные и психологические аспекты в процесс лечения и реабилитации [2,8,11,].

На современном этапе развития медицины, несмотря на внедрение высокотехнологичных методов визуализации и минимально инвазивных хирургических подходов, проблема оптимизации лечебно-диагностических мероприятий у данной категории пациентов остается открытой. Это обусловлено как вариабельностью клинических проявлений и сложностями раннего выявления заболевания, так и рисками интраоперационных осложнений, связанными с богатой васкуляризацией опухоли. В частности, массивные носовые кровотечения, являющиеся ведущим симптомом заболевания, нередко приводят к госпитализациям и требуют экстренного вмешательства, что подчеркивает необходимость усовершенствования методов предоперационной подготовки и интраоперационного контроля [7].

Кроме того, в контексте современной медицинской практики особую актуальность приобретает вопрос персонализированного подхода к лечению, учитывающего как индивидуальные анатомо-физиологические особенности пациента, так и молекулярно-генетические аспекты патогенеза ЮАН. В этом ключе целесообразным представляется комплексный анализ существующих диагностических алгоритмов и терапевтических стратегий с целью выявления наиболее эффективных и безопасных методик, способствующих не только достижению стойкой ремиссии, но и улучшению качества жизни пациентов [4,32].

Цель исследования. Целью настоящей обзорной статьи является систематизация и критический анализ современных подходов к диагностике и лечению юношеской ангиофибромы носоглотки (ЮАН) с акцентом на оптимизацию лечебно-диагностической тактики.

Методология. Юношеская ангиофиброма носоглотки (ЮАН), хотя и является редким заболеванием в общей структуре опухолей головы и шеи, тем не менее обладает высокой клинической значимостью и представляет потенциальную угрозу для жизни пациента. Заболевание преимущественно поражает мальчиков в возрасте 9–19 лет, что, в свою очередь, связано с гормональными изменениями в пубертатный период и наличием андроген-рецепторов в опухолевых тканях. Следует отметить, что женская заболеваемость крайне редка и, как правило, сопровождается атипичным течением. Кроме того, эпидемиологические данные указывают на региональные различия, причём большая распространённость наблюдается в странах Азии и на Ближнем Востоке. При этом рост выявляемости ЮАН в последние десятилетия во многом объясняется усовершенствованием диагностических методов, а также повышением онкологической настороженности среди врачей [5,11].

Этиопатогенез ювенильной ангиофибромы носоглотки (ЮАН) остаётся до конца не изученным, что обусловлено многофакторной природой заболевания. Современные гипотезы выделяют несколько ключевых теорий. Гормональная теория связывает развитие ЮАН с андрогенной стимуляцией, объясняя преобладание заболевания у мальчиков в пубертате, но не охватывая случаи вне этого возраста и у женщин. Сосудистая теория рассматривает ЮАН как следствие эмбриональных сосудистых мальформаций, активируемых гормональными и внешними факторами, что подтверждается высокой васкуляризацией опухоли. Генетическая теория предполагает роль наследственной предрасположенности и мутаций в генах, регулирующих ангиогенез и клеточную пролиферацию. Эмбрионально-резидуальная теория объясняет локализацию новообразования остатками эмбриональных тканей, однако не раскрывает механизм их активации. В совокупности эти гипотезы формируют целостное представление о патогенезе ЮАН, требующее дальнейшего комплексного изучения [9,12,29].

Диагностика ювенильной ангиофибромы носоглотки (ЮАН) направлена на подтверждение наличия новообразования, определение его локализации, распространения и вовлечения смежных структур, что является ключевым для выбора оптимальной лечебной тактики.

Первоначально проводится клиническое обследование с тщательным сбором анамнеза и физикальным осмотром. Характерными симптомами являются рецидивирующие односторонние носовые кровотечения, стойкая заложенность носа, нарушение дыхания, а при прогрессировании — головные боли, экзофтальм и деформация лицевого скелета. Однако эти проявления не являются патогномоничными и требуют подтверждения инструментальными методами [19].

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки позволяет визуализировать опухоль, оценить её размеры, поверхность и степень васкуляризации. Несмотря на высокую информативность, проведение биопсии в большинстве случаев противопоказано из-за риска массивного кровотечения, обусловленного богатой сосудистой сетью опухоли [27].

Важное значение имеют лучевые методы диагностики. Компьютерная томография (КТ) с контрастированием обеспечивает детальную оценку костных структур и степень инвазии опухоли в околоносовые пазухи и основание черепа. Магнитно-резонансная томография (МРТ) превосходит КТ в

визуализации мягкотканых компонентов и сосудистых структур, что критично для планирования хирургии и эмболизации. Ангиография, актуальная на предоперационном этапе, позволяет оценить сосудистую архитектуру опухоли и определить источники кровоснабжения, что способствует снижению интраоперационных рисков [6].

Современные методы, такие как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и функциональная визуализация, позволяют оценить не только анатомическое распространение, но и метаболическую активность опухоли. Однако их использование ограничено высокой стоимостью и доступностью [28].

Лечение юношеской ангиофибромы носоглотки (ЮАН) представляет собой сложную клиническую задачу из-за агрессивного местного роста опухоли, её высокой васкуляризации и склонности к рецидивированию. Современные терапевтические подходы основываются на комплексном и индивидуализированном подходе, учитывая стадию заболевания, степень инвазии, возраст, сопутствующие патологии и прогнозируемые риски. Основными методами остаются хирургическое вмешательство, предоперационная эмболизация, лучевая терапия и, в отдельных случаях, медикаментозное лечение.

Хирургическое удаление является «золотым стандартом» терапии ЮАН. Эндоскопические методы обеспечивают точное удаление опухоли с минимальной травматизацией и быстрым восстановлением, особенно на ранних стадиях. При обширных формах применяются комбинированные вмешательства с открытыми доступами. Предоперационная эмболизация, выполняемая за 24–72 часа до операции, снижает кровопотерю и улучшает визуализацию. Лучевая терапия используется при неоперабельных или рецидивирующих опухолях с применением современных технологий (IMRT, стереотаксическая радиохирургия), хотя сопровождается рисками осложнений. Медикаментозное лечение остаётся экспериментальным, но перспективными считаются таргетная и антиангиогенная терапии [10,18,21].

Визуализационные методы играют решающую роль в диагностике ЮАН, позволяя определить анатомические границы опухоли, степень её васкуляризации и инвазии в окружающие структуры. Наиболее информативными в этом контексте являются компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). КТ обеспечивает высокую разрешающую способность при оценке костных изменений, что критически важно для выявления разрушения стенок околоносовых пазух и основания черепа [1]. МРТ, в свою очередь, обладает превосходной контрастностью мягких тканей, что позволяет детально визуализировать распространение опухоли в орбиту, крыловидно-нёбную ямку и внутричерепные структуры. Использование динамического контрастного усиления при МРТ способствует более точному определению границ опухоли и дифференциации её от воспалительных изменений [3].

Результаты. Особое значение приобретает ангиография, которая не только выявляет источники кровоснабжения опухоли, но и служит обязательным этапом предоперационной подготовки для проведения эмболизации питающих сосудов. В последние годы всё чаще применяется трёхмерная реконструкция сосудистого русла, что значительно облегчает планирование хирургического вмешательства и позволяет хирургу предвидеть возможные интраоперационные трудности. Интеграция данных КТ, МРТ и ангиографии обеспечивает создание комплексной топографической карты, максимально точно отражающей анатомо-функциональные взаимоотношения опухоли с жизненно важными структурами [31].

Для опухолей, характеризующихся обширным распространением, предпочтение отдается комбинированным доступам, объединяющим преимущества эндоскопических и открытых методик. Такой подход обеспечивает оптимальный обзор операционного поля, позволяя достигнуть труднодоступных зон и полностью удалить опухолевую ткань. Применение нейронавигационных систем значительно повысило точность хирургических вмешательств: данные, полученные при КТ и МРТ, интегрируются в систему навигации, что позволяет в реальном времени контролировать положение хирургического инструмента относительно анатомических ориентиров. Это особенно актуально при инвазии опухоли в основание черепа и орбиту, где критически важно избежать повреждения зрительного нерва и крупных сосудов [17].

Применение виртуального планирования операций на основе визуализационных данных позволяет моделировать хирургический доступ и оценивать риски. Внедрение интраоперационного нейромониторинга обеспечивает контроль функциональной сохранности нервных структур в реальном времени, что повышает безопасность вмешательств и снижает риск неврологических осложнений [24,33].

Персонализированный подход к выбору лечебно-диагностической тактики при юношеской ангиофиброме носоглотки (ЮАН) представляет собой один из приоритетных векторов современной медицины, направленный на повышение эффективности лечения и снижение риска осложнений за

счёт учёта индивидуальных особенностей каждого пациента. Данный подход базируется на комплексной оценке клинических, морфологических, анатомических и психосоциальных факторов, что позволяет разрабатывать максимально адаптированные терапевтические стратегии, обеспечивая при этом оптимальное соотношение между радикальностью лечения и сохранением качества жизни пациента.

Тщательный анализ клинической картины и анатомического распространения опухоли является основой персонализированного подхода к лечению ювенильной ангиофибромы носоглотки (ЮАН). Локализация, объём поражения, степень инвазии и выраженность сосудистой сети определяют выбор тактики: при ограниченных формах, не выходящих за пределы носоглотки и параназальных синусов, предпочтение отдается малоинвазивным эндоскопическим методам, тогда как при обширном распространении с вовлечением орбиты, крыловидно-нёбной ямки или основания черепа требуется агрессивный комбинированный подход с участием мультидисциплинарной команды. Оценка степени васкуляризации по данным ангиографии позволяет определить необходимость и объём предоперационной эмболизации, которая при интенсивном кровоснабжении может потребовать многоэтапного проведения для снижения интраоперационных рисков [20,26].

Персонализированный подход к лечению ювенильной ангиофибромы носоглотки (ЮАН) учитывает возрастные, гендерные и психосоциальные особенности пациентов. У более молодых больных приоритет отдается минимально инвазивным методам для сохранения функциональных способностей и минимизации косметических дефектов. Напротив, у пациентов старшего возраста с атипичным течением заболевания и риском агрессивного роста предпочтение может отдаваться более радикальным вмешательствам. Психологическое состояние, уровень тревожности и опасения относительно внешности и реабилитации также влияют на выбор тактики лечения, что подчеркивает важность специализированной психоконсультации для повышения комплаентности и улучшения восприятия терапии [13,22].

Определяющим элементом персонализированного подхода является использование современных технологий визуализации и хирургической навигации. Применение интраоперационной МРТ, КТ-навигации и транскраниальной доплерографии позволяет в реальном времени оценивать степень резекции опухоли и контролировать сохранность критически важных структур. Подобные технологические решения играют ключевую роль при выполнении операций в области основания черепа и орбиты, где риск осложнений особенно высок [14].

Своевременная диагностика и раннее начало терапии имеют решающее значение для повышения эффективности лечения, минимизации риска осложнений и предотвращения прогрессирования заболевания. Учитывая склонность ЮАН к агрессивному локальному росту и инвазивному распространению в жизненно важные анатомические структуры, задержка на любом этапе диагностико-терапевтического процесса способна значительно ухудшить прогноз и увеличить вероятность рецидивов.

Неотъемлемым элементом предоперационного планирования является ангиография, которая должна быть назначена незамедлительно после подтверждения диагноза для выявления сосудистых источников кровоснабжения опухоли и последующего выполнения предоперационной эмболизации. Автоматизированные системы записи пациентов на ангиографические исследования и наличие междисциплинарных консилиумов способствуют минимизации временных интервалов между диагностикой и началом терапии.

Важным направлением в сокращении сроков диагностики является оптимизация логистики диагностического маршрута пациента. Внедрение электронных медицинских записей и использование интегрированных информационных систем позволяют значительно упростить процесс обмена данными между различными учреждениями, сокращая тем самым время согласования и передачи результатов обследований.

Особое внимание следует уделить развитию телемедицинских технологий, которые дают возможность проводить удалённые консультации с ведущими экспертами и оперативно формировать план лечебных мероприятий. Применение систем искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического распознавания характерных признаков ЮАН на изображениях КТ и МРТ открывает новые горизонты в ранней диагностике, позволяя врачам быстрее принимать клинические решения и направлять пациентов на специализированное лечение [30].

Стандартизация предоперационной подготовки, включая проведение эмболизации питающих сосудов в течение 24–48 часов до операции, позволяет не только уменьшить кровопотерю, но и сократить сроки госпитализации и ожидания хирургического вмешательства [15,25].

Организация специализированных хирургических бригад и наличие постоянно функционирующих операционных залов для пациентов с опухолями основания черепа также являются важными факторами ускорения лечебного процесса. Применение эндоскопических методов хирургии, характеризующихся меньшей инвазивностью и сокращённым временем реабилитации, способствует более быстрой выписке пациента и уменьшению общей длительности лечения.

Мультимодальные протоколы лечения юношеской ангиофибромы носоглотки (ЮАН) направлены на достижение радикального удаления опухоли при минимизации риска рецидива и осложнений. Основными компонентами являются хирургическое вмешательство, предоперационная эмболизация, лучевая терапия и, в отдельных случаях, медикаментозное лечение [23]. Сравнительная оценка этих подходов позволяет определить оптимальную тактику в зависимости от стадии заболевания [16], анатомического распространения и индивидуальных особенностей пациента (таб.1).

Таблица 1.

Сравнительная характеристика мультимодальных протоколов лечения юношеской ангиофибромы носоглотки (ЮАН)

Метод лечения	Преимущества	Недостатки	Роль в снижении рецидивов и осложнений
Предоперационная эмболизация	Уменьшение кровопотери; повышение радикальности	Риск эмболических осложнений; требует опытных специалистов	Снижает риск интраоперационных осложнений и рецидивов
Хирургическое удаление (эндоскопия)	Малая инвазивность; короткий период реабилитации	Ограничения при обширных опухолях	Радикальное удаление опухоли уменьшает вероятность рецидива
Хирургическое удаление (открытая хирургия)	Доступ к обширным новообразованиям	Большая травматичность; косметические дефекты	Позволяет полностью удалить опухоли с глубоким распространением
Радиотерапия (IMRT, протонная)	Высокая точность; минимизация поражения здоровых тканей	Возможны поздние осложнения; не всегда доступна	Эффективна при остаточных опухолях и рецидивах
Таргетная и гормональная терапия	Персонализированный подход; минимальная токсичность	Ограниченные данные о долгосрочной эффективности	Потенциальное снижение рецидивов в комбинации с хирургией

Обсуждение. Будущие исследования в области юношеской ангиофибромы носоглотки (ЮАН) направлены на углублённое изучение молекулярно-генетических механизмов заболевания с целью разработки таргетной терапии и индивидуализированных протоколов лечения. Перспективными являются усовершенствование методов неинвазивной диагностики, включая функциональную визуализацию и жидкостную биопсию, а также внедрение робот-ассистированных технологий и новых эмболизационных агентов для повышения радикальности и безопасности хирургических вмешательств. Интеграция искусственного интеллекта и персонализированного подхода способна оптимизировать тактику лечения и снизить риск рецидивов. Дополнительное внимание уделяется психосоциальным аспектам и улучшению качества жизни пациентов в послеоперационном периоде.

Заключение. Юношеская ангиофиброма носоглотки представляет собой редкое, но клинически значимое заболевание, требующее комплексного и индивидуализированного подхода к диагностике и лечению. Оптимизация лечебно-диагностической тактики основывается на интеграции современных методов визуализации, предоперационной эмболизации, малоинвазивных хирургических вмешательств и адьювантной терапии, что способствует повышению эффективности лечения, снижению риска рецидивов и минимизации осложнений.

Особое значение приобретают мультимодальные протоколы, позволяющие учитывать анатомо-топографические особенности опухоли и индивидуальные характеристики пациента. Внедрение передовых технологий, включая робот-ассистированные системы, интраоперационную навигацию и таргетную терапию, открывает новые возможности для повышения радикальности вмешательств при сохранении минимальной инвазивности.

Несмотря на достигнутые успехи, остаётся ряд нерешённых вопросов, связанных с прогнозированием рецидивов, разработкой молекулярно-таргетных препаратов и усовершенствованием методов неинвазивного мониторинга. Дальнейшие исследования в этих направлениях, а также междисциплинарное сотрудничество специалистов позволят не только улучшить исходы лечения, но и повысить качество жизни пациентов в долгосрочной перспективе. Таким образом, развитие персонализированной медицины и инновационных технологий является ключевым направлением в совершенствовании подходов к ведению больных с ЮАН.

Список литературы:

1. Гулямов Ш. Б., Карабаев Х. Э., Хамракулова Н. О. Способы хирургического лечения врожденной атрезии наружного слухового прохода // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
2. Исакова, Ф. Ш., Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Усмонов, Ш. А. (2018). Оценка эффективности лечения бактериального рецидивирующего синусита.
3. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., Исакова, Ф. Ш., & Ньматов, Ш. (2020). Оптимизированный метод лечения острого катарального среднего отита у детей. Евразийский Союз Ученых, (11-2 (80)), 18-20.
4. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Очилов, Т. М. (2019). Анализ результатов больных с хроническим одонтогенными верхнечелюстными синуситами. Научный обозреватель, 33-36.
5. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исакова, Ф. Ш. (2015). Возможности местного применения озонотерапии в лечении хронических средних гнойных отитов у больных с заболеваниями крови. Российская оториноларингология.–2015, 5, 76-78.
6. Хамракулова, Н. Ж., Хушвакова, Н. О., Давронова, Г. Б., & Камилов, Х. Б. (2012). Применение озона и местного антисептического раствора у больных с гнойным средним отитом на фоне хронического лейкоза. Российская оториноларингология, (1), 178-181.
7. Хамидов, Д. У., Хушвакова, Н. Ж., & Хамракулова, Н. О. (2020). Оптимизация лечения и прогнозирование патологических состояний носа у больных после уранопластики. Достижения науки и образования, (1 (55)), 37-40.
8. Хушвакова, Н. Ж., Очилов, Т. М., & Хамракулова, Н. О. (2019). Диагностическое значение микробиологического исследования отделяемого из верхнечелюстных пазух и полости носа у больных с одонтогенными верхнечелюстными синуситами. In international scientific review of the problems of natural sciences and medicine (pp. 52-63).
9. Хамракулова, Н. О., Хушвакова, Н. Ж., Исакова, Ф. Ш., & Тургунов, Б. Ш. (2016). Выбор тактики лечения больных хроническим гнойным средним отитом исходя из особенностей его течения. In Научные механизмы решения проблем инновационного развития (pp. 233-239).
10. Хушвакова, Н., Очилов, Т., & Хамракулова, Н. (2020). Сравнительная оценка результатов лечения больных с хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 1(1), 68-71.
11. Khushvakova, N. J., & Khamrakulova, N. O. (2015, September). Local complex treatment experience for patients with chronic purulent otitis media. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 3, pp. 444-446).
12. Сафарова, Н., Хушвакова, Н., & Хамракулова, Ф. (2014). Комплексное лечение больных с полипозным этмоидитом. Журнал проблемы биологии и медицины, (1 (77)), 58-60.
13. Хамракулова, Н. О., & Абдураимов, З. А. (2022). Сравнительная оценка эффективности консервативного и хирургического методов лечения больных с хроническим гнойным средним отитом. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 3(3).
14. Нурмухамедова, Ф., & Хамракулова, Н. (2021). Показатели качества жизни пациентов с хроническим гнойным средним отитом после тимпаноластики. Журнал биомедицины и практики, 1(4), 96-100.
15. Хамракулова, Н. О., Хушвакова, Н. Ж., & Дадажанов, У. Д. (2014). Цитологические особенности применения раствора Декасан и озонотерапии в лечении хронического экссудативного среднего отита при хроническом лейкозе. Вестник Казахского Национального медицинского университета, (2-3), 108-110.
16. Ergashevich, A. S., Faxriddinova, E. K., Bahtiyorova, N. F., & Orzuevna, K. N. (2023). Clinical course of allergic rhinitis combined with adenoid vegetation and rhinosinusitis in children. Journal of biomedicine and practice, 8(2).
17. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Абдусаматов, Ф. С. (2014). Применение препарата тахокомба при носовых кровотечениях у больных с хроническим лейкозом. In Новые технологии в оториноларингологии (pp. 287-291).
18. Schouwenaar, E. M., & Hellingman, C. A. (2023). Health-related quality of life after otologic

surgical treatment for chronic otitis media: systematic review. *Frontiers in Neurology*, 14, 1268785.

19. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). Опыт применения местного комплексного лечения у больных с хроническим гнойным средним отитом. In *Новые технологии в оториноларингологии* (pp. 124-129).

20. Хушвакова, Н. Ж., & Хамракулова, Н. О. (2011). Результаты исследования слуха и гендиagnostики среди тугоухих детей специализированных интернатов г. Самарканда. *Российская оториноларингология*, (6), 181-183.

21. Хамракулова, Н. О. (2023). Сурункали синуситнинг узок муддатли шакллари бўлган беморларни бошқариш хусусиятлари. *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*, 4(2).

22. Orzuevna, K. N. (2023). The Effectiveness of the Benevion BF Drug in the Treatment of Patients with Sensorineural Stiffness. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(2), 37-42.

23. Orzuevna, K. N., & Rabbimovna, K. G. (2022). Comparative Evaluation of the Efficiency of Conservative and Surgical Methods of Treatment of Patients with Chronic Purulent Otitis Media. *Telematique*, 6881-6885.

24. Нурмухамедова, Ф., & Хамракулова, Н. (2021). Показатели качества жизни пациентов с хроническим гнойным средним отитом после

тимпаноластики. *Журнал биомедицины и практики*, 1(4), 96-100.

25. Orzuevna, K. N. (2022). Анатомические особенности уха детей при хронических средних гнойных отитах. *Journal of biomedicine and practice*, 7(6).

26. Hamrakulova, N. (2021, March). The invaluable contribution to education. In *Конференции*.

27. Хамракулова, Н. О., Хушвакова, Н. Ж., & Ахмедова, М. А. (2023). Application of ilbi-therapy on clinical manifestations and quality of life of patients after posted tympanoplasty. *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*, 4(4).

28. Хамракулова, Н., Хушвакова, Н., & Жонузоков, О. (2021). Оценка эффективности внутривенного введения лазерного излучения в комплексную терапию гнойного среднего отита после тимпаноластики. *Журнал биомедицины и практики*, 1(3/2), 146-151.

29. Orzuevna, H. N., Zhurakulovna, K. N., Nuriddinova, I. Y., & Bahodirovna, I. E. (2021). Treatment of patients with chronic purulent medium otitis. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 909-916.

30. Нурмухамедова, Ф. Б., Хамракулова, Н. О., & Абдураимов, З. А. (2024). Функциональные результаты оссиклопластики при хроническом среднем отите. *Miasto Przyszłości*, 48, 1021-1027.

Для цитирования: Казимов Б.Б., Хамракулова Н.О. Оптимизация лечебно - диагностической тактики у больных с юношеской ангиофибромой носоглотки // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 36–42. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17551001>